

PROJETO NORTE: PRIMEIRO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS ESPACIAIS DA REGIÃO LINDEIRA AO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA BINACIONAL DE ITAIPU

VINÍCIUS AMADEU STUANI PEREIRA¹
ARLETE TERESINHA BEUREN¹
MAGNOS FERNANDO ZIECH¹
ANA LUIZA BANDEIRA²
FAGNER BERTI LIMA DE JESUS²
LUCIANO BALLISTA ARRUA²
PEDRO ENRICO SALAMIM FONSECA SPANGHERO²
HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA³
HÉRICLES BARBOSA LOPES³
RHAYAN DA SILVA HENRIQUE³
ROBERTA DAL BOSCO CARLETTO³
SERGIO DIAS ALICINO³

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Santa Helena –
{vpereira; arletebeuren; magnos}@utfpr.edu.br

² Fundação de Apoio à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (FUNTEF-PR) –
{ana.ito; fagner.beriti; luciano.arrua; pedro.spanghero}@funtefpr.org.br

³ ITAIPU Binacional – {gazzola; hericles; rhayan; robertac; alicino}@itaipu.gov.br

O NORTE (Figura 1), acrônimo para Núcleo de Referência em Tecnologias Espaciais, trata-se de um projeto tripartite entre a ITAIPU Binacional, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – *Campus* Santa Helena – e a Fundação de Apoio à UTFPR (FUNTEF-PR). O projeto foi concebido como apoio a implantação da Rede Altimétrica de Alta Precisão da ITAIPU Binacional (RAIB), composta por aproximadamente 1.450 estações, que tem como objetivo o aperfeiçoamento do modelo hidrodinâmico de previsão de afluência. Para isso, o projeto NORTE visa primordialmente (a) a construção de salas de aulas/laboratórios de formação e pesquisas na área de Geodésia, (b) a implantação de infraestruturas físicas de estações GNSS (*Global Navigation Satellite System*) ao longo do reservatório da hidrelétrica binacional de ITAIPU, (c) o desenvolvimento de pesquisas aplicadas em melhorias de processos em levantamentos geodésicos, com foco em ganho de produtividade e automatização, (d) a operacionalização de laboratórios e espaços pedagógicos modernos para práticas de ensino, de assuntos que possam ser aplicados ou revertidos em benefício das áreas protegidas da ITAIPU, e (e) a contribuição para a formação de recursos humanos especializados na utilização de tecnologias espaciais. O NORTE encontra-se na UTFPR, *Campus* Santa Helena ($\varphi = -24^{\circ} 50' 46,38''$; $\lambda = -54^{\circ} 20' 33,97''$), devido a sua localização próxima das áreas de ITAIPU (Faixa de Proteção e Refúgio Biológico) e por estar no centro geográfico do Reservatório (entre os municípios de Foz do Iguaçu e Guaíra). Além disso, o *Campus* provém infraestrutura necessária para o funcionamento, como energia elétrica, internet e segurança para os equipamentos e integrantes. O prédio de 245 m², em construção (Figura 2), conterà 1 sala de aula (50 alunos), 2 laboratórios de pesquisas, 1 sala de equipamentos, 1 sala de reuniões e 1 pilar geodésico de centragem forçada. Na totalidade o projeto gere 3 estações GNSS-MET (Figura 3): GUAI (Guaíra), ITAI (Foz do Iguaçu) e PRSH (Santa Helena). Destaca-se que todas as estações já se encontram em operação desde 2022, 2017 e 2024, respectivamente, sendo que as duas primeiras estão incorporadas à RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS). A estação de Santa Helena, por sua vez, está em fase de homologação pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Todas as estações são equipadas com receptores multifrequência e multiconstelção Trimble Alloy, antenas *chocke ring*, termômetros, barômetros, psicrômetros e pluviômetros. Quatro eixos temáticos norteiam as pesquisas e inovações do projeto: Sistema de Referência Vertical, Levantamentos GNSS, Desenvolvimento de Soluções Aplicadas para Dados Geoespaciais em GIS (*Geographic Information System*) e Aplicações de Levantamentos LiDAR (*Light Detection and Ranging*). Para cada eixo há dois Formulários de Projetos

(FP), com exceção das aplicações LiDAR que possui um único FP. Tais FP visam o desenvolvimento de pesquisas aplicadas específicas. Na área altimétrica estão em curso o “FP01 – Gravimetria, Modelos Geoidais e Sistemas de Referência Altimétricos Unificados Globais” e o “FP02 – Histórico e Sistematização dos Sistemas de Referência Espaciais Utilizados por ITAIPU”. No campo de levantamentos a partir dos sinais GNSS, tem-se o “FP03 – Utilização de Dados GNSS-MET no Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos e no Controle de Qualidade do Posicionamento” e o “FP04 – Utilização de Dados das Estações GNSS-MET na Prospecção de Tecnologias Geoespaciais”. Para o desenvolvimento de soluções em GIS, há o “FP05 – Desenvolvimento de Aplicativos e Ferramentas GIS” e “FP06 - Plataforma para Utilização e Disponibilização de Dados GNSS-MET”. Por fim, na Aplicação de Levantamentos LiDAR contém o “FP07 – Sistematização, Mapeamento Cadastral e Disponibilização de Dados LiDAR – Dados Brutos e Produtos”. Para o desenvolvimento das pesquisas supracitadas, o projeto dispõe de vários equipamentos, recursos de Tecnologias da Informação (TI) e de transporte, tanto provenientes da ITAIPU quanto da UTFPR, com destaque para: receptores geodésicos, níveis digitais, estações totais, computadores, *softwares*, banco de dados, dentre outros. Atualmente a equipe NORTE é composta por representantes da ITAIPU (Coordenação Geral), da UTFPR (Coordenação Técnica e Operacional) e da FUNTEF-PR (Coordenação Administrativa). Sendo um dos objetivos a formação de recursos humanos para atuação em centros públicos e privados que utilizem tecnologias espaciais, na equipe há também 4 profissionais (1 engenheira, 2 analistas e 1 técnico) contratados, além de 7 bolsistas de iniciação científica. Salienta-se também que docentes de outras instituições de ensino superior também colaboram, como da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – *Campus* Presidente Prudente e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – *Campus* Centro Politécnico, todos como pesquisadores voluntários. Desde o início do convênio já foram desenvolvidas diversas pesquisas em todas as áreas de atuação, com destaque para a elaboração de uma especificação técnica de prestação de serviços de levantamento para densificação gravimétrica utilizando gravímetro relativo, cálculo de valores de geopotencial para as estações RAIB, cálculo de altitude da estação ITAI vinculada ao referencial IHRF (*International Height Referente Frame*) e elaboração dos modelos geoidal e quase-geoidal para conversão de altitude geométrica para altitude normal; ferramentas computacionais para o monitoramento das atividades ionosféricas e troposféricas através de dados GNSS-MET; plataforma de acesso, solicitação, atualização e gestão de dados geoespaciais e; modelagem tridimensional da Usina Hidrelétrica de ITAIPU a partir de dados LiDAR. A meta é desenvolver plataformas on-line que integram painéis de variados dados e indicadores; ferramentas geoespaciais acessíveis à comunidade em geral; estruturação e padronização do banco de dados geoespaciais; juntamente com uma gama de estudos e pesquisas inseridos em cada FP, contribuindo para a elaboração de relatórios técnicos e metodológicos de procedimentos para aquisição de dados e geração de múltiplos produtos geodésicos.

Figura 1 – Logo NORTE.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Prédio do projeto NORTE (em agosto de 2024).

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Localização das estações GNSS-MET vinculadas ao NORTE.

Fonte: Autores (2023).

Palavras-chaves: GNSS; GIS; LiDAR; Gravimetria; Modelo Geoidal; Nivelamento Geométrico.